

PEDAGOGICAL SCIENCES

EXAMINATION OF STUDIES RELATED TO PRE-SCHOOL IN KYRGYZSTAN

Efilti E.,

Prof. Dr.,

Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Letters,

Department of Educational Sciences, Bishkek, Kyrgyzstan.

Necmettin Erbakan University, Faculty of Education, Konya/Turkey.

ORCID NO: 0000-0003-1158-5764

Akmatalieva A.

Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Institute of Social Sciences, Department of Educational Sciences,

Psychological Counseling and Guidance Program, Bishkek, Kyrgyzstan.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Эфилти Э.,

Проф. Док.

Кыргызско-Турецкий Университет Манас, Гуманитарный факультет,

Департамент педагогических наук, Бишкек, Кыргызстан.

Университет Нежметтина Эрбакана, Педагогический факультет, Конья/Турция.

ORCID NO: 0000-0003-1158-5764

Акматалиева А.

Кыргызско-Турецкий Университет Манас, Институт социальных наук,

Департамент педагогических наук, Программа психологического консультирования,

Бишкек, Кыргызстан.

Abstract

This research was carried out to examine the studies on preschool education in Kyrgyzstan. The literature review model was used in the research. A total of 40 studies, including 32 articles and 8 master's theses, were examined. The studies reached were evaluated by theming according to the gender of the researchers, types of research, research methods used, data collection techniques, study group, results and suggestions. According to the results of the research; The gender of the researchers working on preschool education is mostly women. Looking at the types of preschool studies, it was concluded that the majority of them were articles. In the researches examined, the most qualitative research method was used. Literature review has been used in the majority of studies on this subject as a data collection tool. It was concluded that the majority of the data sources in the studies were literature. When the results of the studies are examined, it has been determined that teaching art in preschool is important for the child's creativity, emotional, psychomotor and language development. The majority of the studies examined suggested that art activities should be included in preschool education.

Аннотация

Данное исследование было проведено для изучения исследований по дошкольному образованию в Кыргызстане. В исследовании использовалась модель обзора литературы. Всего было рассмотрено 40 исследований, в том числе 32 статьи и 8 диссертаций. Полученные исследования оценивались по темам в соответствии с полом исследователей, типами исследований, используемыми методами исследования, методами сбора данных, исследовательской группой, результатами и предложениями. По результатам исследования; Пол исследователей, работающих в области дошкольного образования, в основном женский. Рассматривая виды исследований по дошкольному образованию, был сделан вывод, что большинство из них были статьями. В рассмотренных исследованиях использовался больше всего качественный метод исследования. В большинстве исследований в качестве инструмента сбора данных использовался обзор литературы. Был сделан вывод, что большинство источников данных в исследованиях были литературой. При рассмотрении результатов исследований в большинстве работ установлено, что обучение искусству в дошкольном возрасте имеет важное значение для творчества ребенка, его эмоционального, психомоторного и речевого развития. В большинстве изученных исследованиях предлагалось включить художественную деятельность в дошкольную программу.

Keywords: Preschool, preschool education, researchs.

Ключевые слова: Дошкольное, дошкольное образование, исследования.

В дошкольный период, который является периодом, когда ребенок наиболее открыт для новой информации, следует оказывать систематическую, планомерно-программированную помощь ребенку в приобретении положительных моделей поведения, ценностей и основных привычек. По этой причине, дошкольные учреждения должны быть эффективно готовы реагировать на такую потребность [1]. Образование, даваемое в дошкольный период, позволит ребенку учиться, быть готовым узнавать новое и быть активным на протяжении всей своей жизни [2]. Самый критический период успеха известен как первые детские годы [3].

Как и учителя, которым возлагается ответственность знать особенности развития детей дошкольного возраста и обладать способностью к их развитию, так и программы обучения, которым следуют учителя, должны планироваться таким образом, чтобы учитывать все эти моменты. В дошкольном периоде дети имеют возможность достигать высокого уровня развития в плане взглядов, ценностей и поведения. Достижение этого развития зависит от качества и практичности программ дошкольного образования [4]. Видно, что реализуемые во многих странах программы дошкольного образования различаются, как и разнообразие дошкольных учреждений [5]. Задачей этого исследования является вопрос: Какие исследования есть в дошкольном образовании с детьми, с воспитателями, с родителями? Основной целью данного исследования является изучение исследований дошкольного образования в Кыргызстане.

Метод исследования.

В данном исследовании использовался качественный метод исследования для изучения научных работ дошкольного образования в Кыргызстане. Диссертации и статьи получены из научной электронной библиотеки (<https://elibrary.ru/>), из интернет-адреса (<https://vak.kg>), из 7 вузов Кыргызстана, из их сайтов, и из городской библиотеки, и зафиксированы в компьютере.

Данные исследования были зафиксированы в компьютере в формате pdf из библиотек вузов, городских библиотек и сайтов. При поиске по релевантным ресурсам в качестве ключевых слов были определены «дошкольное учреждение, дошкольное образование, дошкольная программа» и произведен поиск по этим ключевым словам.

В созданном списке кодирования были произведены процентные и частотные расчеты. Данные, полученные в рамках исследования, также были классифицированы в соответствии с подзадачами исследования. Анализ документов — это метод качественного исследования, используемый для систематического анализа содержания письменных документов [6]. Анализ документов помогает классифицировать данные, подлежащие исследованию, путем организации их по основным темам, категориям и примерам дел, с помощью контент-анализа [7].

Результаты исследования.

Распределение исследований по дошкольному образованию в зависимости от пола исследователей представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение исследователей по полу		
Пол	Ф	%
Женщина	38	82,6
Мужчина	8	17,4
Итого	46	100

Как видно из таблицы 1, в рассмотренных исследованиях приняли участие 82,6% исследователей-женщин и 17,4% исследователей-мужчин. Причина, по которой общее количество превышает количество изученных исследований, заключается в

том, что в некоторых исследованиях участвует более одного исследователя.

Распределение исследований по дошкольному образованию в Кыргызстане по видам представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Распределение исследований по видам.		
Вид исследования	Ф	%
Статьи	32	80
Диссертации	8	20
Итого	40	100

Как показано в Таблице 2, 32 исследования (80%) представляют собой статьи и 8 из них диссертации (20%).

Распределение исследований по дошкольному образованию в Кыргызстане по методам исследования представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Распределение исследований по используемым методам исследования.		
Методы исследования	Ф	%
Качественные	23	57,5
Количественные	12	30
Смешанные	5	12,5
Итого	40	100

Как видно из таблицы 3, больше всего использовался качественный метод исследования и составил 57,5 %, всех исследований, на втором месте использовался количественный метод исследования и

составил 30 %. Наименее используемым методом был смешанный метод с 12,5%.

Распределение исследований по дошкольному образованию в Кыргызстане по методам сбора данных представлено в таблице 4.

Таблица 4.

Распределение исследований по используемым методам сбора данных.		
Метод сбора данных	Ф	%
Литературный обзор	20	44.4
Шкала	9	20
Анализ документов	7	15.6
Анкетирование	4	8.9
Наблюдение	3	6.7
Интервью	2	4.4
Итого	45	100

Причина, по которой общее число выше, чем количество рассмотренных исследований, заключается в том, что в исследованиях использовалось более одного метода сбора данных. При изучении методов сбора данных, используемых в дошкольных исследованиях, в таблице 4 видно, что данные были собраны больше всего с помощью обзора литературы (44,4%) и шкалы (20%), а также анализа

документов (15,6%). Также частично с помощью анкетирования (8,9%). Видно, что меньше всего используются методы наблюдения (6,7%) и интервью (4,4%).

Распределение исследований по дошкольному образованию в Кыргызстане по группам исследования представлено в таблице 5.

Таблица 5.

Распределение по группам исследования		
Рабочая группа	Ф	%
Литература	19	42.2
Дети	10	22.2
Документы	7	15.6
Учителя	5	11.1
Родители	4	8.9
Общий	45	100

Причина, по которой общее число выше числа изученных исследований, заключается в том, что в некоторых исследованиях использовалось более одной исследовательской группы.

Как видно из таблицы 5, наиболее используемой исследовательской группой была определена литература (42,2%) и дети (22,2%). Далее следуют

документы (15,6%) и учителя (11,1%). Наименее изученными группами были родители (8,9%). Можно увидеть, что исследования, связанные с литературой, были проведены в значительной степени.

Результаты исследований дошкольного образования в Кыргызстане представлены в Таблице 6.

Таблица 6.

Результаты исследований дошкольного образования			
Темы	F	%	Пример результата исследования
Важно обучать искусству в дошкольном возрасте.	10	37	Обучение пониманию искусства и глубокому чувству, начиная с юных лет, любовь к искусству остается на всю жизнь и имеет важное значение в развитии эстетических чувств (3). Эмоциональные факторы влияют на творчество детей (25).
Эмоциональные факторы, комфортная среда и игры влияют на креативность в дошкольном образовании.	4	15	Если в дошкольном учреждении создана эмоционально комфортная среда, если ребенок может действовать свободно и самостоятельно, а детям предоставляется игра, направленная именно на развитие их творческих способностей, детям предоставляется возможность развивать свои творческие способности в игре (39).
Обучение, которое проходят учителя, находит свое отражение в профессии.	4	15	Развитие профессионализма воспитателя в сотрудничестве с семьей обеспечивает успех в профессии (43).
Дошкольные учреждения повышают мотивацию детей к школе.	3	11	Мотивация детей, посещавших дошкольное учреждение, была высокой, а мотивация детей, не посещавших школу, низкой (5).
Дошкольное образование имеет важное значение для социализации детей. (Деятельность в саду положительно влияет на эту социализацию).	3	11	Социальное воспитание в дошкольном учреждении ребенку важна для того, чтобы помочь ему выполнять свои социальные роли и быть принятым в обществе (31). Было замечено, что посещение дошкольных занятий в саду значительно улучшает социальные навыки детей (20).
Структура семьи и семейные установки влияют на воспитание ребенка.	3	11	Чувство любви и доверия в семье, зарождающееся с рождения, очень важны для воспитания ребенка (24). Было замечено, что ребенок может заставить семью делать то, что он хочет, с помощью таких действий, как плач, просьба и протест (21).
Итого:	27	100	

При изучении Таблицы 6 можно сделать вывод, что большинство исследований (37%) утверждает, что в дошкольных учреждениях важно обучать искусству. Кроме того, констатировано, что эмоциональные факторы, комфортная среда и игры (15%) влияют на творчество в дошкольном образовании, получаемое учителями образование отражается в их профессиональной сфере (15%), а также дошкольное образование имеет важное значение для социализации детей (11%). Кроме того, конста-

тировано, что структура семьи и семейные установки влияют на воспитание ребенка (11%). В результатах исследований по данной теме, говорится так: «Обучение пониманию искусства и глубокому чувству, начиная с юных лет, любовь к искусству сохраняется на протяжении всей жизни и имеет важное значение в развитии эстетических чувств». Распределение исследований по предложениям в исследованиях по дошкольному образованию в Кыргызстане, что является седьмой подцелью данного исследования, представлено в таблице 7.

Таблица 7.

Предложения, данные в исследованиях дошкольного образования.			
Темы	F	%	Пример результата исследования
Художественная деятельность должна быть включена в дошкольное образование.	10	48	В программу следует включить пальчиковую гимнастику, подвижные игры и игры под музыкальное сопровождение (13).
Дошкольные образовательные учреждения должны быть физически и эмоционально комфортными.	4	19	В программе следует много использовать физические упражнения и игры (17). Дети должны проводить время в открытом пространстве и в естественной среде (20).
Особое внимание следует уделить подготовке воспитателей дошкольных учреждений.	4	19	Воспитателю дошкольного образования нужно развиваться во всех сферах (43).
Игры должны использоваться на занятиях.	3	14	Физическая активность и игры должны много использоваться в программе (18).
Итого	21	100	

При рассмотрении предложений по дошкольному образованию в таблице 7 показано, что в большинстве предлагается добавить художественную деятельность в дошкольное образование (48%), образовательные учреждения должны являться физически и эмоционально комфортными (19%), нужно придавать значение подготовке педагогов (19%), использовать игры на занятиях (14 %). По выборочному заключению, полученному в результате проведенных исследований по данному вопросу, было констатировано, что «в программу должны быть включены пальчиковая гимнастика, подвижные игры и игры под музыкальное сопровождение».

Обсуждение

Когда рассмотренные исследования были оценены по вузам, в которых они проводились, был сделан вывод, что исследования по дошкольному образованию проводились только в 8 различных вузах из 50 вузов Кыргызстана. В соответствии с этим результатом было замечено, что дошкольному образованию уделяется большое внимание как предмету в немногих университетах.

Учитывая пол исследователей, был сделан вывод, что исследования, связанные с дошкольным образованием, в основном состояли из женщин-исследователей. В исследовании [8] говорится, что дошкольное обучение принадлежит женскому полу. Видно, что отделение дошкольного образования в Кыргызстане в большей степени привлекает внимание женщин, а мужчины на этом отделении меньшинство, или даже нет. Возможно поэтому, женщины-исследователи провели большую часть исследований.

При рассмотрении распределения исследований по дошкольному образованию по их видам сделан вывод о том, что это в основном статьи. Аналогичный результат был получен в исследовании [9]. Выяснилось, что большинство рассмотренных исследований представляли собой исследовательские статьи, а диссертаций было очень мало. Сделан вывод о том, что тема дошкольного образования не учитывается на уровне дипломных работ и диссертаций.

При рассмотрении распределения по методам исследования, используемым в научных исследованиях дошкольного образования, было выявлено, что в основном использовался качественный метод, за которым следовал количественный и смешанный метод. Есть исследования, подтверждающие аналогичные результаты. [10], [11], [12]. В вышеуказанных исследованиях обнаружено, что количественные исследования были сконцентрированы в большинстве. В литературе видно, что в исследованиях дошкольного образования используются как качественные, количественные, так и смешанные методы, но видно, что в большинстве из них используются количественные методы исследования.

Сделан вывод, что обзор литературы чаще всего используется как метод сбора данных, используемых в исследованиях по дошкольному образованию. Видно, что в разных исследованиях в литературе используются разные методы сбора данных. В исследовании [13] выявлено, что наиболее часто используемыми инструментами сбора данных являются обзор литературы, тесты достижений, шкалы отношения и различные анкеты.

В исследованиях по дошкольному образованию было видно, что больше всего изучались литературные ресурсы, и было видно, что занятия с детьми проводились в виде рабочей группы. Сделан вывод, что наименее изученными группами были учителя и родители. В исследовании [9] при обследовании выборочных групп, включенных в исследование, был сделан вывод, что в основном они состоят из детей.

При оценке тем, связанных с результатами исследований по теме дошкольного образования, был сделан вывод о важности обучения искусству в дошкольном учреждении и о влиянии эмоциональных факторов, комфортной среды и игр на творчество в дошкольном возрасте. Однако есть исследования, в которых образование воспитателей дошкольных учреждений отражено в сфере обучения и что дошкольное образование имеет важное значение для социализации детей. Поэтому при рассмотрении дошкольного образования с точки зрения его важности был сделан вывод о том, что дошкольное образование полезно для различных областей развития ребенка. Это подтверждают различные исследования: [14], если творческие способности и эстетические чувства у детей не выявляются и не поддерживаются в раннем возрасте, то их продуктивность не будет проявляться в дальнейшем. Игра также является способом постоянного приобретения ребенком всех характеристик критического периода. Результаты этих исследований [15]; [16] подтверждают результаты данного исследования.

При оценке тем, связанных с предложениями исследований по теме дошкольного образования, рекомендуется включать в дошкольное образование художественную деятельность, образовательные учреждения должны быть физически и эмоционально комфортными, а в деятельности должны использоваться игры. Тем не менее, был сделан вывод, что есть предложения проводить тренинги для семей, чтобы узнать своих детей и придавать большее значение образованию учителей. Аналогичные рекомендации были даны и в других исследованиях. Художественное образование – это понимание образования, включающее все формы самовыражения. Поэтому в программах художественного образования, разрабатываемых для детей, должны использоваться все аспекты искусства [17].

References

1. Oguzkan, Sh., Oral, G. *Preschool Education*. - Milli Egitim Basımevi - 1997.
2. NAEYC. *Developmentally Appropriate Practice In Early Childhood Programs Serving Children From Birth Through Age 8*. Introduction [Www.Google.Com.Tr](http://www.google.com.tr) Date: 27.12.2004. - 1996.
3. Kartal, H., Guner, F. *Examining the Activities in the Preschool Education Program Activity Book in Terms of Phonology Awareness //Ana Dili Egitimi Journal*. - 2016. - №5(1). - C. 14-30. [Published in Turkish]
4. Koksall, O., Balaban Dagal, A., Duman, A. *Determination of Preschool Teachers' Opinions on Preschool Education Program //International Journal Of Social Science*. - 2016. - №46. - C. 379-394.
5. Oktay, A. *Magic years of life: preschool period*. Epsilon. - 1999. [Published in Turkish]
6. Wach, E. *Learning about qualitative document analysis*. İnstitute Og Development Studies. - 2013.
7. Kırall, B. *Document analysis as a qualitative data analysis method*. - Shiirt: Shiirt University Institute of social sciences. - 2020. [Published in Turkish]
8. Yagbasan, M., Aksoy, G. P. *Perspective of parents to male kindergarten teachers (A Field Study in Elazig Province) //Turkish Journal of Educational Studies*. - 2016. - №3(3). C. 85-113.
9. Altan, Y., Chopur, G., Daglıoglu, E. *A Content Analysis of the Studies in the Field of Mathematics in the Preschool Period in Turkey// Opus International Journal*. - 2021. - №17(33).
10. Kaltakchy G., D., Sak, M., Unal, Z. Sh., Ozbek, V., Candash, Z., Shen, S. *Content Analysis of Articles Published on Physics Education in Turkey between 1995-2015// Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal*. -2017. – №42. – C. 143-167. [Published in Turkish].
11. Shahin, E. Y., Kana, F., Varışoglu, B. *Research Tendencies of Postgraduate Theses in Turkish Education Departments// International Journal Of Human Sciences*. - 2013. – №10(2). – C. 356-378. [Published in Turkish].
12. Chiltash, A., Guler G., Sozbilir, M. *Mathematics Education Research in Turkey: A Content Analysis Study// Educational Sciences in Theory and Practice*. - 2012. №1. – C. 565-580. [Published in Turkish].
13. Gechit, Y. *Basic Trends in Geography Education Research// Educational Sciences in Theory and Practice*. - 2010. - №10(2). – C. 925-967. [Published in Turkish].
14. Feeney, S. & Moravick, E.. *A Thing Of Beauty: Aesthetic Development In Young Children*. Young Children. September; 7-15. – 1987.
15. Kochyigit, S. *Preschool Education from Children's Perspective// Pamukkale University Faculty of Education Journal*. - 2014. - №36. - C. 203-214. [Published in Turkish].
16. Sarybash, D., Akdemir, Z.G., Aydyn, G., Yılmaz, Sh.. *Critical Thinking Skills In Preschool Science Education And Suggestions Towards Teacher Education// Necatibey Faculty of Education Journal of Electronic Science and Mathematics Education (Efmed)*. – 2019. - №13(2). C. 704-734.
17. Dizdar Terwiel, C. *The Place of “Clay” as a Material in Preschool Art Education*. (E-Book). Ankara University Rectorate Publications. - 2010.